

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA MILLIY MA'NAVIY SIFATLARNI SINDIRISHDA QADRIYATLARNING O'RNI

Xashimova Sevaraxon Azamjon qizi

Izboskan tumani 11- DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001043>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga milliy ma'naviy sifatlarni sindirishda qadriyatlarining o'rni haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: milliy ma'naviy sifat, qadriyat, milliy pedagogika, jamiyat, muloqot.

Ma'naviyati yuksak shaxslar yurtni tanitadi, shaxsni esa uning ma'naviy qiyofasi tanitadi. Ma'naviyat-tarbiyadan boshlanishi va ta'lim-tarbiyasiz ma'naviyatning bo'lmasligi barchaga ayon haqiqatdir. Milliy pedagogika asoschilaridan biri Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot – yo halokat, yo sadoqat, yo falokat masalasidir!" degan so'zlari fikrimizga dalil bo'ladi.

Inson fazilatlarini - bu shaxsni barqaror aqliy shakllanishi, jamiyatga ta'sir qiladi, faol ish olib boradi, boshqa odamlar bilan muloqot qiladi. Insonni inson sifatida tavsiflash uchun, u o'zini xulq-atvorini namoyon qilishi kerak, chunki u o'zini boshqalar bilan harakat va harakatlar orqali ochib beradi. Insoniy fazilatlarini maktabgacha yoshdagi bolalar ongiga singdirishda uning o'ziga xos xususiyatlarini aloxida qayd qilish maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ongiga insoniy fazilatlarini singdirishda bolalarga bu borliqni borlig'icha his qilishni o'rgatish orqali insoniy fazilatlar tarkib toptiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga insonga xos bo'lgan amallarni o'rgatishda birinchi navbatda bevosita ularning faoliyatiga e'tibor qaratish kerak. Uni amalga oshirishda, har bir maktabgacha yoshdagi bolalarda bunyodkor g'oyalarni to'liq anglab yetgan bo'lishi va bu yo'lda tinmay mehnat qilishi kerak bo'ladi. Bu o'z navbatida shaxs ma'naviy kamoloti bilan bog'liq masalalar bo'lib, u bugungi kunning eng dolzarb muamollaridan biri hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga milliy ma'naviy qadriyatlarni sindirishda an'naviy ta'lim usullari asosida, ularni boyitib, zamonaviy axborot va telekommunikasiya vositalarini qo'llab faoliyat olib borish imkoniyati kun sayin boyitilmoqda.

Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar buyuk allomalar nasihatlarini o'rganib o'zlarida quyidagicha sifatlarni mujasamlaydi

- odobli bo'lishga intilish xissi;
- insoniy fazilatlarini o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj;
- salom-alikning mohiyatini bilish va unga amal qilish;
- mehr va muruvatli bo'lishning afzalliklarini his etish;
- izzat-hurmat ko'rsata olish uquviga ega bo'lish;
- saranjom-sarishtalikka rioya qilish;
- o'z mulki va davlat mulkiga munosabat bildirish;
- savob va gunoh so'zlarining lug'aviy ma'nosini bilish va amaliyotda ularga e'tibor qilish;
- "siz" va "sen" so'zlarining farqini bilish, sizlab gapirishni odat qilish;
- yaxshilik va yomonlikni farqlash, yaxshilik qilishga o'rganish;
- ajdodlarimiz hayotiga qiziqish bilan qarash, ular ruhini shod etishga o'rganish;
- oilani muqaddas deb bilish, uning shanini yuqori ko'rsatishga intilish;
- tejamkorlik fazilatini amaliy o'rganish;

- iltifot ko'rsata bilish;
- halollikni odat qilish;
- mehnat qadrini bilish, myehnatsyevarlikni ulug'lash;
- komil inson tushunchasini farqlash, komillikka intilish;
- Vatan va vatanparvarlik uchun kurashish;
- ogohlik sababi nimada ekanligini bilish;
- tabiatga oqilona munosabatda bo'lish mezonlarini o'zlashtirish;
- o'qib, uqib olganlarini hayotga tadbiiq qila olish.

Muqaddas islom dinimizning insonparvarlik g'oyalarini targ'ib etish, "jaholatga qarshi – ma'rifat" tamoyili asosida unib-o'sib kelayotgan kelajak avlodni sog'lom e'tiqod ruhida tarbiyalashga alohida ahamiyat berish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarbiya haqida Imom G'azzoliyning «Ihyo ulumud-din» kitobida bunday deyiladi: «Bola ota-onaga qo'lida bir omonatdir. Qalbi turli naqsh va rasmlardan pok, nima naqsh solinsa, qabul qiladi, nimaga moyil qilinsa, moyil bo'laveradi. Agar yaxshilikka undalsa va o'rgatilsa, uning ustida o'saveradi, dunyo va oxiratta saodatli bo'ladi, ota-onasi hamda odob, ta'lim-tarbiya berganlar barchasi savobiga sherik bo'lishadi. Agar yomonlikka undalsa va hayvon kabi bo'sh qo'yilsa, yomonlikka uchraydi, halok bo'ladi va unga qarab turgan kishi zimmasiga gunohkorlik tushadi». -Qalb ildizi bu Islom ta'limotidir. U faqat qalbga ekiladi. Qachon, degan savol tug'iladi? Bolalikdan, tarbiya orqali, deb javob beramiz. O'tmishda ham, ilm-fan rivojlangan bugungi kunda ham islomiy tarbiya-ning naqadar ustunligi, barqarorligi tan olinmoqda.

Ota-onalar o'z farzandlarini komil insonlar qilib tarbiyalashi, ularda Vatanga muhabbat, mehnati va fidoyiligi bilan o'zgalarga foyda keltirish, sadoqat, samimiylk kabi xislatlarni kamol toptirishga xizmat qiladi. Farzandlarimizning bunday insonlar bo'lishida oilaning totuvligi, ota-onaning o'zaro mehr-muhabbati ham samarali ta'sir ko'rsatadi. Kishi o'z hayotida ahloqiy kamolotga qanchalik ko'p intilsa, shunchalik o'z xato-kamchiliklarini anglab boradi.

ACADEMY

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun 23.09.2020
2. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" Qonun 2019-yil 22-oktyabr
3. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida 2020-yil 22-dekabr 802-son.
4. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 31-dekabr, 1059-son
5. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi VM-391-sonli Qarori. 13. 05. 2019.
6. S. Sh. Abduraxmonova, S. U. Ergasheva "Pedagogik amaliyot vositasida talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishining mazmuni" Science and education scientific journal ISSN 2181-0842 volume 4, issue 7 july 2023.- 482-484 bet.